

To‘g‘ri burchakli plastinkaning kuch ta‘siridagi deformatsiyalanganlik holatini tadqiq qilish

Narkulov Akram Sidikovich,
TATU Samarqand filiali dotsenti,
asnorqulov@gmail.com

Hamiyev Akrom,
TATU Samarqand filiali assistenti,
hamiyev91@gmail.com

Xoliyorov Xolbek,
TATU Samarqand filiali assistenti,
xoliyorov1997@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada to‘g‘ri burchakli elastik plastinkaning tashqi kuchlar ta‘sirida yuzaga keladigan deformatsiyalanganlik holati analitik hamda sonli usullar asosida o‘rganiladi. Deformatsiyalarning tahlili klassik elastiklik nazariyasiga tayanilgan holda olib borilib, plastinka uchun differensial tenglamalar va chegaraviy shartlar asosida masalaning matematik modeli tuziladi. Plastinkaning egilish holati, ichki kuchlanishlar, siljishlar hamda o‘zgargan shakli aniqlanadi. Tadqiqotda analitik usullar bilan bir qatorda, kompyuter dasturlari yordamida sonli modellashtirish natijalari ham keltiriladi. Olingan natijalar mexanik qurilmalar va inshootlar elementlarining mustahkamligi va barqarorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: To‘g‘ri burchakli plastinka, deformatsiyalanganlik holati, elastiklik nazariyasi, kuchlanish, siljish, egilish, chegara shartlari, muhandislik konstruksiyalari.

Kirish. Bugungi kunda turli muhandislik sohalarida qurilish, mashinasozlik, aerokosmik hamda dengiz sanoatida yupqa devorli konstruksiyalar, xususan, plastinka va qobiq shaklidagi elementlar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu konstruksiyalarning mustahkamligi va chidamliligini baholash, ularning tashqi kuchlar ta‘sirida qanday deformatsiyalanishini chuqur o‘rganishni talab etadi. Ayniqsa, to‘g‘ri burchakli plastinkalar konstruktiv jihatdan eng ko‘p uchraydigan shakllardan biri bo‘lib, ular statik yuklamalar ostida qanday holatga kelishini aniqlash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Plastinkalarning deformatsiyalanganlik holatini o‘rganish elastiklik nazariyasiga asoslanadi. Ushbu nazariya asosida kuchlanishlar, siljishlar va egilish holatlari aniqlanadi. Amaliyotda esa bunday masalalarni faqat analitik usullar bilan to‘liq yechish imkoni bo‘lmagan sababli, zamonaviy sonli usullar va modellashtirish texnologiyalariga murojaat qilinadi.

Ushbu maqolada to‘g‘ri burchakli plastinkaga turli tashqi kuchlar ta‘sir qilgan holatda yuzaga keluvchi deformatsiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotning

asosiy maqsadi plastinka holatini ifodalovchi tenglamalarni yechish orqali uning ichki kuchlanish holatini aniqlash va bu natijalarni muhandislik amaliyotida qo‘llash imkoniyatlarini ko‘rsatishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. To‘g‘ri burchakli plastinkalarning deformatsiyalanish holatini o‘rganish mexanika va konstruksiya nazariyasining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Klassik elastiklik nazariyasi doirasida plastinka va qobiq shaklidagi elementlarning kuch ta‘siridagi holatini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirilgan. E. V. Tonkay, S. P. Timoshenko, L. V. Berkovich kabi olimlarning ishlari bu boradagi asosiy nazariy asoslarni yaratgan. Ayniqsa, S. P. Timoshenkoning plastinkalar va qobiqlar mexanikasiga oid ishlari ushbu sohadagi tadqiqotlarning ilmiy negizini tashkil etadi.

So‘nggi yillarda sonli usullar, jumladan, sonli elementlar usuli keng qo‘llanilmoqda. U orqali murakkab shaklli plastinka va ularning chegara shartlari bilan bog‘liq masalalar aniqroq modellashtirilmoqda. Masalan, J. N. Reddy va K. J.

Bathe kabi tadqiqotchilar FEM asosida plastinkalar-ning statik va dinamika holatini modellashtirish bo'yicha samarali metodologiyalarni ishlab chiqqan. Bundan tashqari, turli turdagi yuklamalar markaziy kuch, moment, tarqatilgan yuk va boshqalar ta'sirida plastinkalarning egilishi va ichki kuchlanish holatini tahlil qiluvchi tadqiqotlar ham e'tiborga loyiqdir. Bunday ishlarda analitik va eksperimental natijalar solishtirilib, modellashtirish aniqligi baholangan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud metodlar va modellar ko'p hollarda ideal shartlar ostida o'rganilgan. Ammo real amaliyotda plastinkalarning geometriyasi va yuklama shartlari murakkab bo'lishi mumkin. Shu sababli, bu yo'nalishda yangi yondashuvlar va modellashtirish texnologiyalarini qo'llab, amaliyotga yaqin natijalarni olish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Plastinka egilishini o'rganishda ko'chish va deformatsiyalarni ifodalashdan boshlaymiz. Plastinka o'rta sirti normal bo'yicha qo'yilgan yuklanishlar ta'sirini qaraymiz. Bunday kuchlanish ta'sirida plastinka ko'chishlarini qabul qilingan gipotezalar bo'yicha ifodalaymiz.

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Bundan plastinka w egilishlari z kordinatadan bog'liq emasligi kelib chiqadi, ya'ni;
 $w = w(x, y)$

Bu esa plastinka o'rta sirti egilishi hamma nuqtalari vertikal ko'shishlar w bilan ifodalanishini bildiradi.

Siljish uchun shartlarni quyidagicha olamiz;

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = 0;$$

$$\gamma_{zx} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0;$$

bu shartlardan quyidagilarni olamiz:

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial y};$$

Bu tenglamalarni z bo'yicha integrallasab, quyidagilarni olamiz,

$$u = -z \frac{\partial w}{\partial x} + f_1(x, y);$$

$$v = -z \frac{\partial w}{\partial y} + f_2(x, y); \quad (1)$$

$f_1(x, y)$ va $f_2(x, y)$ xususiy hosilalarni integrallashdan hosil bo'lgan funksiyalarni topish uchun o'ta sirtning deformatsiyalanmaslik gipotezasidan foydalanamiz. (1) formula $z=0$ uchun; da quyidagi ko'rinishni oladi:

$$u_0 = f_1(x, y) = 0; \quad v_0 = f_2(x, y) = 0;$$

bunga ko'ra (a) quyidagi ko'rinishni oladi:

$$u = -z \frac{\partial w}{\partial x}; \quad v = -z \frac{\partial w}{\partial y}. \quad (2)$$

Bu esa plastinka nuqtalarining x va y o'qi yonalishida ko'chishlari, plastinka orta sirti egilishi funksiyasi orqali ifodalanishini bildiradi.

Plastinkani noldan farqli deformatsiyalari quyidagicha ifodalanadi:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = -z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2};$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = -z \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}; \quad (3)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -2z \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$$

Demak, plastinka o'rta sirti egilishida deformatsiyalar va ko'chishlar bitta funksiya bilan ifodalanadi.

Endi plastinkada kuchlanishlarni ifodasini qaraymiz. Normal kuchlanishlardan σ_x va σ_y noldan farqli uchinchi gipoteza ko'ra $\sigma_z = 0$. Gukk qonunidan

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y), \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x)$$

(1.5) ga ko'ra bu ifodan σ_x va σ_y larni quyidagicha yozish mumkin

$$\sigma_x = -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)$$

$$\sigma_y = -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \quad (4)$$

Guk qonunida $\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$, $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$
ekanligidan

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy} = -\frac{Ez}{(1+\nu)} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \quad (5)$$

Urinma kuchlanishlar boshqa ikkita tekislik bo'yicha nolga tenglashtiriladi.

$$\tau_{zy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{zy} = 0$$

$$\tau_{zx} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{zx} = 0.$$

Bu natija faqatgina qabul qilingan gipotezaga muvofiq shunday olindi. Urinma kuchlanishlar noldan farqli ekanligini muvozanat tenglamalarida ko'rishimiz mumkin. Agar hajmiy kuchlarni hisobga olmasak

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = -\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}$$

Bunga (4) va (5) formuladagi kuchlanishlarni qo'ysak

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = \frac{Ez}{(1-\nu^2)} \left(\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + \nu \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} \right) + \frac{Ez}{1+\nu} \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2}$$

Soddalashtirishlardan keyin

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = \frac{Ez}{1-\nu^2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)$$

$$\text{Yoki } \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = \frac{Ez}{1-\nu^2} \frac{\partial}{\partial x} \Delta^2 w$$

z bo'yicha integrallsak,

$$\tau_{xz} = \tau_{zx} = \frac{Ez^2}{2(1-\nu^2)} \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w + f_3(x, y)$$

(6)

$f_3(x, y)$ ixtiyoriy funksiyani ifodalash uchun chegaraviy shartlardanamiz.

Yuqori va pastki plastinka tekisliklarida $z = \pm \frac{h}{2}$ $\tau_{zx} = 0$. Bu shartni quyidagicha keltirsak

$$\frac{Eh^2}{8(1-\nu^2)} \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w + f_3(x, y) = 0$$

Bundan

$$f_3(x, y) = -\frac{Eh^2}{8(1-\nu^2)} \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w$$

Keltirilgan (c) formula ko'rinishi quyidagicha bo'ladi

$$\tau_{zx} = -\frac{E}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{h^2}{4} - z^2 \right) \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w \quad (7)$$

Xuddi shunday muvozanat tenglamalarining ikkinchisiga ko'ra

$$\tau_{yz} = -\frac{E}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{h^2}{4} - z^2 \right) \frac{\partial}{\partial y} \nabla^2 w \quad (8)$$

(4) (5) (6) va (8) formulalar plastinkaning o'rtasiga perpendikulyar kesimida hosil bo'ladigan kuchlanishlarni beradi

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) \\ \sigma_y &= -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \\ \gamma_{xy} &= -\frac{Ez}{(1+\nu)} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \\ \tau_{zx} &= -\frac{E}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{h^2}{4} - z^2 \right) \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w \\ \tau_{yz} &= -\frac{E}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{h^2}{4} - z^2 \right) \frac{\partial}{\partial y} \nabla^2 w \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

1-rasm. Plastinkada eguvchi va burovchi momentlar.

bundan

$$Q_x = \frac{\partial M_x}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y}$$

$$Q_y = \frac{\partial M_y}{\partial y} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x}$$

Xuddi shunday z o'qqa nisbatan momentlar yig'indisi nol desak,

$$\frac{\partial Q_x}{\partial x} dx dy + \frac{\partial Q_y}{\partial y} dy dx - q dx dy = 0$$

bundan

$$q = \frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y}$$

bu yerda q ko'ndalang yuklanish. Q_x va Q_y ko'ndalang kuchlar momentlar orqali ifodasini buifodaga qo'ysak,

$$\frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2} = q \quad (10)$$

tenglikka kelamiz. Bu ifoda (1.8) ga ko'ra quyidagi ko'rinishni oladi.

$$D \left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} \right) = q \quad (11)$$

yoki qisqacha,

$$\nabla^2 \nabla^2 w = \frac{q}{D} \quad (12)$$

(12) tenglama plastinka egilishi differensial tenglamasi deyiladi. Plastinkada eguvchi moment ifodasi uchun quyidagini olamiz ;

$$M_x + M_y = -D(1 + \mu) \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)$$

$$\nabla^2 w = -\frac{M_x + M_y}{D(1 + \mu)}$$

yoki

$$\nabla^2 \nabla^2 w = -\frac{\nabla^2 (M_x + M_y)}{D(1 + \mu)}$$

bundan

(12) tenglamaga bu ifodani qo'ysak

$$\nabla^2 (M_x + M_y) = -(1 + \mu) q \quad (14)$$

Bu tenglama (12) tenglamaga teskari tenglama bo'lib plastinkaning materialining fizik xususiyatidan bog'liq emas bu esa elastik izotrop plastinka uchun to'ri keladi. (12) tenglama elastik plastinka uchun asosiy tenglama hisoblanadi. Bu tenglama echimi berilgan chegaraviy shartlarni qanoatlantirilishi talab etiladi. Plastinka tomonlari mahkamlanishidan bog'liq chegaraviy shartlar quyidagucha ifodalanadi.

Plastinka egilishlari, o'rta sirt burilish burchagi, eguvchi va burovchi momentlar, ko'ndalang kuchlar uning tomonlarining qanday mahkamlanishiga bog'liq.

Chegaradagi ko'chishlar, egilish va o'rta sirt burilish burchagi berilishi shartlari geometrik shartlar deyiladi.

Chegaradagi kuchlar, eguvchi va burovchi momentlar, ko'ndalang kuchlarni berilish shartlari statik shartlar deyiladi. Agarda bir vaqtda ham ko'chishlar uchun, ham kuchlar uchun shartlar berilgan bo'lsa, bunday chegaraviy shart aralash chegaraviy shart deyiladi. Har bir tomon uchun 2 ta chegaraviy shart beriladi.

Plastinka chetlari turli shaklda mahkamlanganda chegaraviy shartlarni berilishi qaraymiz.

2-rasm. Plastinkada chegaraviy shartlar

1) Qattiq mahkamlanganlik sharti.

$x = 0$ tomon qattiq mahkamlangan bo'lsin. Bu tomonda ko'chish va y o'qqa nisbatan burilishlar yo'q ya'ni,

$$x = 0 \text{ da } w = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = 0. \quad (15)$$

2) Sharnirli mahkamlanganlik sharti.

Sharnirli mahkamlangan tomon uchun,

$$w = 0, \quad \text{va} \quad M_x = 0 \quad (16)$$

yoki, bu esa ko'chishlar orqali,

$$w = 0, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$$

bu tomonda $y = const$ bo'lganidan

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$$

ekanligi ma'lum, bundan chegaraviy shart quyidagicha bo'lishi kelib chiqadi.

$$w = 0, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0$$

3) Erkin tomon uchun chegaraviy shart.

Bu holda eguvchi moment M_y , ko'ndalang kuch Q_y burovchi moment M_{xy} nolga aylanadi. Bu 2 ta shart emas 3 ta shartdir. Masala echishda chegaraviy shart 2 ta berilishi shart. Bu ziddiyatni yo'qotish uchun oxirgi ikkita shartni bitta shartga keltiramiz.

Chegarada burovchi moment va ko'ndalang kuch bitta kuch bilan ifodalanishini ko'rsatamiz. Bu kuchlar statik jihatdan ekvivalent burovchi moment M_{xy} x o'qqa nisbatan parallel joylashgan dx uzunlikda burovchi moment $M_{xy} dx$ ga teng M_{xy} ni yo'nalishi

bo'yicha vertikal ravishda dx ga ko'chganda qarasak (2-rasm) dx cheksiz kichik uzoqlashganda burovchi

moment $(M_{xy} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} dx) dx$ ga teng. Har bir dx

cheksiz kichik qismga $\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} dx$ mos keladi. Demak

har bir taqsimlanishda kuch $\frac{\partial M_{xy}}{\partial x}$ ga teng. C va B nuqtalarda hosil bo'lgan kuchlar, vertikal yuk ko'ndalang kuchga kuchsizlantiriladi. CB tomonda keltirilgan ko'ndalang kuch;

$$Q_y^k = Q_y + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} \quad \text{va} \quad Q_x^k = Q_x + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} \quad (17)$$

(17) ni x va y bo'yicha differensuyallab ko'chishlar orqali ifodalasak;

$$\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} = D(1 - \mu) \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y}, \quad \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} = D(1 - \mu) \frac{\partial^3 w}{\partial y^2 \partial x}$$

(18)

(17) ifodalarni (18) ni hisobga olib yozsak quyidagiga kelimiz.

$x = 0$ tomon erkin bo'lsin, u holda bu tomon uchun chegaraviy shart quyidagicha olinadi.

$$Q_y^k = D \left[\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + (2 - \mu) \frac{\partial^3 w}{\partial y^2 \partial x} \right],$$

$$Q_x^k = D \left[\frac{\partial^3 w}{\partial y^3} + (2 - \mu) \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y} \right] \quad (19)$$

Xuddi shunday plastinkaning chetlarida uchta shart, eguvchi moment, burovchi moment va ko'ndalang kuch faqat ikkita eguvchi moment va keltirilgan ko'ndalang kuch sifatida qaraladi.

$$M_y = 0 \quad \text{va} \quad Q_y^k = 0$$

bu munosabat ko'chishlar orqali quyidagicha yoziladi:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0,$$

$$\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + (2 - \mu) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} = 0 \quad (20)$$

Natijalar. Plastinka sharnirli gorizontol sirpanishga erkin, lekin egilishga qarshi turgan holatda mahkamlangan to'g'ri burchakli plastinkaga tashqi ta'sir etuvchi yuk natijasida yuzaga keladigan deformatsiyalanish holati quyidagi asosiy mexanik xususiyatlar bilan tavsiflanadi. To'g'ri burchakli tomonlari sharnirli mahkamlangan po'lat plastinkaga $q(x, y) = (1-x)(1-y)$ ko'rinishda yuk ta'sir etadi.

Plastinka o'lchamlari $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ bo'lganda, plastinka o'rtasida uchun deformatsiyalar zo'riqish kuchlari va momentlar ifodasini topamiz.

Yechish.

Masalada

$$w(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} w_{nm} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \quad \text{ko'chishlar}$$

$$w_{nm} = \frac{q_{nm}}{\pi^4 D \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right)^2}$$

ifodasini topish uchun

ifodadan q_{nm} ni topish kerak, buning uchun

$$q_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a q(x, y) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} dx dy$$

ga

ko'ra

$$q_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a (1-x)(1-y) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} dx dy =$$

$$= \frac{4}{ab} \int_0^a (1-x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx \int_0^b (1-y) \sin \frac{m\pi y}{b} dy =$$

$$= \frac{4}{ab} \left[-\frac{a}{n\pi} ((-1)^n - 1) + \frac{a^2}{n\pi} (-1)^n \right] \times \left[-\frac{b}{m\pi} ((-1)^m - 1) + \frac{b^2}{m\pi} (-1)^m \right].$$

Agar m va n lar juft bo'lsa,

$$q_{mn} = \frac{4ab}{nm\pi^2}.$$

Agar m va n lar toq bo'lsa,

$$q_{mn} = \frac{4(2-a)(2-b)}{n^2 m^2 \pi^2}.$$

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{2} \quad \text{ga}$$

Masala shartiga ko'ra teng bunga ko'ra

$$q_{mn} = \frac{9}{\pi^2}.$$

$$w_{nm} = \frac{q_{nm}}{\pi^4 D \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right)^2} \quad \text{formuladan}$$

$$w_{nm} = \frac{9}{64\pi^6 D}.$$

Ko'chish funksiyasi $n=1$ va $m=1$ da

$$w(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} w_{nm} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b}$$

ga ko'ra quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$w(x, y) = \frac{9}{64\pi^6 D} \sin 2\pi x \sin 2\pi y.$$

Momentlarni quyidagicha hisoblaymiz.

$$M_x = D(\chi_x + \mu\chi_y) = \frac{9}{16\pi^4} (1 + \mu) \sin 2\pi x \sin 2\pi y;$$

$$M_y = D(\chi_y + \mu\chi_x) = \frac{9}{16\pi^4} (1 + \mu) \sin 2\pi x \sin 2\pi y;$$

(21)

$$M_{xy} = D(1 - \mu)\chi_{xy} = -\frac{9}{16\pi^4} (1 - \mu) \cos 2\pi x \cos 2\pi y.$$

M_x funksiyaning grafigi quyidagicha:

3-rasm. Egivchi moment funksiyasi grafigi

Eguvchi moment funksiyasi grafigi konstruktsiya elementi plastinka bo‘ylab egilish natijasida yuzaga keladigan ichki momentlarning taqsimotini aks ettiradi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, plastinka markaziy qismida maksimal egilish kuzatilgan, bu esa konsentratsiyalangan yuklamaning markazga yaqin ta‘sir etayotganidan dalolat beradi. Chekka qismlarda esa deformatsiya nolga yaqinlashgan, bu plastinkaning chetlari mustahkamlangan bo‘lishi mumkinligini bildiradi. Bu kabi grafiklar konstruktsiyalarning real ish holatini tahlil qilishda, eng zaif nuqtalarni aniqlashda va kerakli mustahkamlash choralarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda to‘g‘ri burchakli plastinkaning tashqi kuchlar ta‘sirida yuzaga keladigan deformatsiyalanganlik holati tahlil qilindi. Elastiklik nazariyasiga asoslangan holda plastinka holatini ifodalovchi asosiy tenglamalar tuzildi hamda chegaraviy shartlar asosida masala yechimining umumiy yondashuvlari ishlab chiqildi. Sonli modellashtirish natijalari deformatsiya jarayonining murakkabligi va unga ta‘sir etuvchi parametrlarning o‘zaro bog‘liqligini yaqqol ko‘rsatdi. Olingan natijalar plastinka elementlarining mustahkamligi, barqarorligi va ishonchliligini oldindan baholash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari muhandislik sohasida, ayniqsa, inshootlar va mashinasozlik konstruktsiyalarini loyihalashda qo‘llanilishi mumkin. Kelgusida ushbu masalaga zamonaviy hisoblash metodlari va eksperimental yondashuvlarni qo‘llash orqali yanada chuqurroq tahlil olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Raxmatov, R.Indiaminov, Yupqa plastinkalarning egilishi nazariyasi. Samarqand. 2000y.

2. K.Ismayilov, A.A. Suleymanov, S.K. Toshev. Plastinkalar nazariyasi: O‘quv qo‘llanma. Potsdam (Germany). Lambyert Akademik Publishing, 2020, 169-b.

3. Самуль В. И. Основы теории упругости и пластичности. - Москва: Высшая школа, 1982. - 264 с.

4. Xolmurodov R.I., Xudoynazarov X. X. Elastiklik nazariyasi. I, II qismlar. Fan. 2003.

